

УДК 343.72
DOI 10.5281/zenodo.14065033
Научная статья

МОШЕННИЧЕСТВО В ИТ-СФЕРЕ: ОСОБЕННОСТИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ

FRAUD IN THE IT SPHERE: FEATURES, METHODS AND FORMS

ЗАНЧАРОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ,
ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет».

ZANCHAROV ALEXEY VLADIMIROVICH,
Udmurt State University.

Статья посвящена мошенничеству в ИТ-сфере как противоправному деянию (хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием). Рассматриваются виды мошеннических действий, способы совершения мошенничества. Дается характеристика имущественному и правовому аспектам мошеннических действий с применением информационно-коммуникационных технологий. Подчеркивается значение правовой квалификации мошенничества, совершаемого с помощью компьютерных технологий, а также необходимость своевременного реагирования на возникновение новых форм мошеннических действий.

The article is devoted to fraud in the IT sphere as an illegal act (theft of someone else's property or acquisition of the right to someone else's property by deception or abuse of trust). The types of fraudulent actions and methods of committing fraud are considered. The characteristic of the property and legal aspects of fraudulent actions using information and communication technologies is given. The importance of the legal qualification of fraud committed with the help of computer technology is emphasized, as well as the need for timely response to the emergence of new forms of fraudulent activities.

Ключевые слова: дистанционное мошенничество, онлайн-мошенничество, хищение имущества, классификация мошенничеств, способы мошенничества.

Key words: remote fraud, online fraud, theft of property, classification of frauds, methods of fraud.

В 2024 году сохраняется тенденция к увеличению количества противоправных деяний в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. В структуре ИТ-преступности в январе-июне 2024 года преобладали дистанционные кражи и мошенничества, которые составили две трети таких преступлений (3855; +13%). Каждое десятое преступление (10,3%) совершалось с целью незаконного производства, сбыта или пересылки наркотических средств (590; -13,7%). Экономическую окраску имели 5% ИТ-преступлений (284; +40,6%) [1].

Квалификация мошенничеств по ч.1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает хищение чужого имущества или получение прав на имущество других лиц путем обмана и злоупотребления доверием. Согласно ч.2. статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, – мошенничество может быть признано групповым преступлением, совершаемым по предварительному соглашению, или преступлением, совершаемым лицом при использовании служебных полномочий, или причинением существенного вреда

для гражданина. В частности, в части 3 статьи указаны три основных признака: организовать мошенничество особо крупными группами или лицами, ранее судимыми за растрату и вымогательство, либо лицами, которые ранее были судимыми за растрату и вымогательства.

В современных условиях мошенничество представляет собой широкий спектр противоправных действий, которые происходят в различных областях, включая банковскую деятельность, сотовую связь и современные информационные технологии. Хотя технологии могут отличаться, все эти действия имеют несколько общих характеристик: обманные действия, злоупотребление доверием, умышленное искажение фактов или умолчание, хищение чужой собственности и незаконное приобретение прав на чужую собственность. В целом, мошенничество — это понятие, которое имеет различные трактовки, но в основном оно означает обман, злоупотребление доверием и незаконное приобретение имущества других людей [2].

Право собственности, которое является самым широким, включает все имущественные права. Владелец имеет право владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом в соответствии с гражданским законодательством. Право собственности следует рассматривать как набор гражданско-правовых норм, которые регулируют обязанности. Лица, не являющиеся законными собственниками, получают вещные права. В общем, можно сделать вывод, что мошенничество, исходя из законодательной трактовки и доктринальных точек зрения, не является прямой кражей, а наносит вред имуществу потерпевшего.

Жертва мошенничества, в большинстве случаев, добровольно передает свое имущество или права преступникам. Два основных вида мошенничества – это хищение самого имущества или приобретение права на чужое имущество. Также есть указание на конкретные способы совершения мошенничества, которые отличают его от других форм хищения, таких как злоупотребление доверием.

Некоторые авторы не считают хищением приобретение прав на чужое имущество путем мошеннических действий. Так, Шевченко Е.С. утверждает, «что рассматриваемое деяние не является кражей, поскольку не связано с изъятием и (или) обращением чужого имущества в пользу виновного или других лиц. Отсутствие указанных в юридическом определении признаков кражи является особенностью данного вида мошенничества. Вместо присвоения имущества, лицо, совершающее это преступление, лишь получает право на него» [3].

Вопросы, связанные с мошенничеством, относятся к категории имущественных преступлений. В уголовном законодательстве предусмотрены различные виды ответственности в зависимости от способа совершения таких преступлений. Законодательство постоянно меняется в отношении общей нормы о мошенничестве, иногда ужесточая наказание, иногда вводя новые виды мошенничества, иногда исключая их из списка уголовных преступлений. Специальные нормы о мошенничестве были включены в Уголовный кодекс РФ Федеральным законом от 29 ноября 2012 года № 207-ФЗ.

Мошенничество – это извлечение выгоды из знания психологии и стереотипов поведения, когда люди, являющиеся мошенниками в данном случае, целенаправленно игнорируют моральные нормы и ставят себя выше своих жертв. Стратегия и тактика мошенничества обычно хорошо проработаны и направлены на достижение цели с минимальным риском для мошенника. Методы обмана могут быть самыми разнообразными, от простых уловок до сложных планов, осуществляемых группой мошенников, которые постоянно перемещают жертву по заранее запрограммированному пути, чтобы ввести ее в заблуждение.

Активные или пассивные действия, вводящие в заблуждение, могут принимать различные формы, такие как устный обман, письменный обман и активный обман. Мошенничество, согласно статье 159 УК РФ, включает в себя сообщение заведомо ложных сведений или умышленное утаивание информации, которая обязательна к сообщению в данных обстоя-

тельствах. При пассивном обмане человек умалчивает о фактах, которые он должен был сообщить.

Его цель – создание ложного представления о теме обсуждения заключается в сознательном стремлении одного из партнеров. В обман всегда присутствует умысел, который является неотъемлемой частью квалификации мошенничества. Особенностью данного преступления является способность виновного создать криминогенную ситуацию, которая помогает достичь его цели. Обман следует рассматривать как попытку искажения истины, но не как само искажение истины, а как формирование определенного субъективного восприятия, целью которого является не только ввести другого человека в состояние иллюзии, но и убедить его в совершении определенных действий.

Обманутая воля может стать причиной обмана, что, в свою очередь, может быть совершено через влияние других людей, которые были введены в заблуждение. Поэтому, чтобы полностью понять и раскрыть криминальную характеристику мошенничества, необходимо уделить внимание его объективной стороне. Она заключается в хищении чужого имущества или приобретении права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

В виду роста распространения дистанционного мошенничества, его сложность возрастает по мере того, каким способом совершается преступление – одним человеком, в группе организованных преступных групп или организованным преступным сообществом [4].

В действующем законодательстве России предусмотрено два способа совершения мошенничества: злоупотребление доверием и обман.

Мошенничество – это преступление, направленное на имущественные отношения, принадлежащее одной личности или группе людей. Оно всегда относится к общественным имущественным отношениям, относящимся к материальным благам. Отношения собственности являются экономические отношения между людьми, совершаемые при производстве, обмене или потреблении товаров. Они закрепляются в нормативных документах и дают право на собственность. Нарушение отношений – это нарушение закона, определяющий легальность действий, например, мошенничества.

Установление субъективной стороны преступления является одним из сложных аспектов при расследовании преступления в Российской Федерации. В научных кругах уголовного права традиционно определяется субъективная сторона преступления как психическое отношение субъекта к своему деянию, которое может быть совершено с умыслом или неосторожностью. Формы собственности, такие как частная, государственная и муниципальная, должны быть признаны прямыми объектами мошенничества.

Всегда существует прямое намерение совершить мошенничество, а также другие формы хищения. Корыстный преступник осознает, что незаконно приобретает имущество или право собственности путем обмана. Он предвидит, что в результате своих действий это имущество будет использовано в его интересах или в интересах других лиц, которые не имеют права собственности на него, но желают приобрести это право.

Субъектом является физическое лицо, возраст которого на момент совершения преступления не менее 16 лет. Кроме того, субъектом может быть признано лицо, занимающее определенную должность, совершившее деяние с использованием своего служебного положения. Субъективной стороной является вина в виде прямого умысла и корыстной цели. Человек осознает, что завладевает чужим имуществом незаконно, путем обмана или злоупотребления доверием. Кроме того, обязательным признаком субъективной стороны данного преступления является корыстная цель, заключающаяся в обращении имущества преступника в свое собственное. В основе корыстного мотива лежит стремление преступника удовлетворить свои материальные потребности за счет других путем конфискации имущества, на которое он не имеет права. Характерным признаком мошенничества является как бы добро-

вольная передача имущества или прав на него виновному лицу. Передача имущества от потерпевшего к виновному может происходить по разным причинам и в разных формах. В некоторых случаях, потерпевший, будучи обманутым, передает свое имущество самому виновному. Также возможен вариант, когда потерпевший предлагает третьему лицу передать его имущество виновному [5].

Однако следует отметить, что передача имущества может быть осуществлена только в том случае, если потерпевший соглашается на это действие без принуждения. То есть, это должно быть добровольное действие, не требующее давления или манипуляций со стороны виновного или третьих лиц.

Также важно отметить, что передача права собственности не может осуществляться без участия самого потерпевшего. Без его согласия и без его активного участия, такая передача просто невозможна. Таким образом, потерпевший играет ключевую роль в данном процессе, и его воля является определяющей фактором для передачи имущества от одних лиц к другим.

Мошенничество – это преступление, при котором человек пытается завладеть имуществом другого лица обманным путем. Именно таким путем мошенник стремится приобрести чужое имущество или право на него, используя ложные утверждения и манипуляции. Стоит подчеркнуть, что объектом мошенничества может быть только имущество, которое не является собственностью мошенника. Это означает, что мошенник не имеет законных прав на данное имущество.

Мошенничество может иметь различные формы и методы. Некоторые мошенники используют онлайн-мошенничество, взламывая банковские аккаунты или крадя личные данные. Другие мошенники могут использовать физическую подделку документов или манипулировать счетами, чтобы завладеть имуществом других лиц. В любом случае, цель мошенника – обмануть и обокрасть свою жертву.

Когда мошенничество совершается, жертва добровольно передает право собственности мошеннику, так как она была введена в заблуждение и не осознавала подлога. Часто жертва мошенничества страдает не только материальными потерями, но и эмоциональным стрессом и разочарованием.

Поэтому важно быть бдительным и осторожным, особенно при совершении сделок и передаче имущества. Необходимо всегда проверять достоверность информации и не доверять незнакомцам. Настоящий мошенник всегда ищет легкую добычу, поэтому нужно быть готовым к защите своих интересов и имущества от мошеннических схем. Как отмечает Пильников С.Г., мошеннические действия являются преступлениями новой формации, становятся дистанционными и совершаются в большей мере с использованием информационно-коммуникационных систем. Калюжный А.Н. отмечает, что «дистанционное мошенничество, с одной стороны, является результатом эволюции традиционного мошенничества, поскольку некоторые его виды встречаются в Интернете без каких-либо серьезных изменений в методике реализации преступного замысла; с другой стороны – это качественно новая группа преступлений, так как при схожести методов реализации конкретные способы имеют существенные отличия» [6].

Активность мошенников, осуществляемая через компьютеры и информационные технологии, с целью обмануть и получить имущество потерпевшего на расстоянии, называются дистанционным мошенничеством. Одной из особенностей дистанционного мошенничества является интеллектуально-информационный аспект, который присутствует в деятельности мошенника.

Возможностями воздействия на волю потерпевшего виновный достигает своих целей. Важно отметить, что виновный часто притворяется профессионалом в различных областях, будь то банковский служащий, оператор мобильной связи или другое лицо, в зависимости от

своей выдуманной легенды. Мошенники, совершающие такие преступления, обладают высокими навыками убеждения и находчивостью. Они отличаются отлично развитой устной речью, которую используют для введения потерпевшего в заблуждение.

Лица в возрасте от 18 до 35-40 лет, которые активно пользуются гаджетами с доступом в Интернет, вероятно, являются основными исполнителями мошеннических действий, которые активно используют достижения научно-технического прогресса. В результате дистанционного мошенничества страдают как физические, так и юридические лица, которые становятся объектами таких преступлений.

В случае мошенничества можно выделить две аспекты – имущественный и правовой. Имущественный аспект относится к имуществу, а правовой – к праву собственности. Внешнее проявление конкретного опасного поведения, которое причиняет вред объекту, охраняемому уголовным законом, является неотъемлемой частью состава преступления. Для определения квалификации мошенничества имеет важное значение объективная сторона. Иногда преступления можно различить только по признакам объективной стороны.

Мошенничество считается оконченным с момента, когда имущество фактически незаконно передано во владение виновного и он имеет возможность использовать или распоряжаться им по своему усмотрению, а также с момента, когда право на имущество потерпевший незаконно передан виновника. Рассмотрим ситуацию, когда у нас есть определенные признаки мошенничества с использованием электронных платежных средств в отношении средств, находящихся на банковском счете. В таком случае, клиент, который открыл этот счет, имеет полное право распоряжаться этими денежными средствами. Однако, если кто-то без права доступа к этим средствам дает распоряжение и списывает деньги со счета в корыстных целях, переводя их на другой счет, это уже можно назвать кражей. В результате, владелец счета (или лица, уполномоченные управлять им от имени собственника) теряют контроль за этими средствами, и речь уже идет не о приобретении прав, а о хищении имущества. Суть мошенничества с использованием электронных платежей заключается в намеренном обмане и желании получить выгоду [7].

Таким образом, можно полагать, что мошенничество - это одно из самых распространенных и опасных преступлений, которое нарушает права собственности. В Уголовном кодексе Российской Федерации указаны различные признаки, которые считаются мошенничеством. Однако, очевидно, что противодействие мошенническим действиям, совершаемым посредством информационно-коммуникационных технологий, требует не только твердых знаний в сфере юриспруденции, умения квалифицировать деяние как мошенническое на основе правовых актов, но и оперативного, своевременного реагирования, учитывающего новые, современные виды мошенничества, которые используют нетрадиционные методы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Информация о состоянии оперативной обстановки на территории Удмуртской Республики за 1 полугодие 2024 года // Министерство Внутренних дел по Удмуртской Республике. URL: <https://18.мвд.рф/document/52689795> (дата обращения: 05.11.2024).
2. Россинская Е.Р. Криминалистика. М.: Норма: ИНФРА-М, 2012. 463 с.
3. Шеслер А. Мошенничество: проблемы реализации законодательных новелл // Уголовное право. 2019. № 2. С. 67-71.
4. Сафонов О.М. Уголовно-правовая оценка использования компьютерных технологий при совершении преступлений: состояние законодательства и правоприменительной практики, перспективы совершенствования: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2015. 21 с.
5. Герасимова Е.В., Петрова И.А. Классификация преступлений против собственности: учебное пособие, Часть 1 / Е.В. Герасимова, И.А. Петрова. Вологда: Северо-Западный институт (филиал) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2022. 145 с.

6. Шевченко Е.С. Актуальные проблемы расследования киберпреступлений // Эксперт-криминалист. 2022. № 3. С. 29-30.

7. Подольный Н.А. Отдельные проблемы расследования преступлений, совершённых с применением компьютерных технологий // Библиотека криминалиста. 2013. № 5. С. 116-127.

© *Занчаров А.В., 2024.*